

Persona's

Mensen met een leesbeperking

Zeven persona's met een leesbeperking

Lezen is voor iedereen, ook voor mensen met een leesbeperking. Deze groep is groot en divers. Om hun behoeften en uitdagingen beter te begrijpen, is een set persona's ontwikkeld. Een persona is een denkbeeldig persoon die een specifieke groep gebruikers vertegenwoordigt.

Er zijn zeven persona's met een leesbeperking uitgewerkt: *dyslexie, aandacht & verwerking, laag taalvaardig, laag digitaal vaardig, motorisch, slechtziend, en blind & slechtziend*. De persona's zijn tot stand gekomen op basis van desk research en diepte-interviews met individuen die één of meerdere leesbeperkingen hebben.

Werken met persona's

Persona's geven inzicht in de behoeften, wensen en obstakels van verschillende gebruikers. Dit helpt om producten, diensten en communicatie beter af te stemmen. Het zijn geen exacte afspiegelingen van alle gebruikers, maar een hulpmiddel om hun gedrag en uitdagingen beter te begrijpen.

Onder elke persona vallen verschillende subgroepen met verschillende leesbeperkingen. Voor elke persona is gekozen om drie sprekende subgroepen uit te lichten. Zo worden diverse vormen van de leesbeperking toegelicht. Dit creëert een breed beeld van de leesbeperking en ervaringen, ondanks dat het geen complete weergave is.

Nieuwe inzichten kunnen leiden tot aanpassingen, zodat persona's actueel blijven en helpen bij het vergroten van begrip.

Daan, Devi & Diaz: dyslexie

Hoe leest de groep dyslexie?

Daan, fonologische dyslexie: Zolang ik me kan herinneren vind ik lezen lastig. Ik heb fonologische dyslexie, de meest voorkomende vorm van dyslexie. Het voelt alsof ik elk woord apart moet ontcijferen. Sinds mijn jeugd krijg ik al begeleiding. Dat is erg fijn. Toch luister ik liever naar een luisterboek dan dat ik een boek lees.

Devi, oppervlaktedyslexie: Mijn hersenen vinden het moeilijk te onthouden hoe een woord eruitziet. Ik moet het spellen, net zoals je deed in groep 3, om te begrijpen wat er staat. Maar lezen blijft voor mij een ontsnapping. In tegenstelling tot een luisterboek kan ik zelf de stemmen in mijn hoofd vormen. Het lettertype voor mensen met dyslexie is één van die middelen die lezen voor mij makkelijker maakt.

Diaz, diepe dyslexie: Als ik een woord lees, maakt mijn hoofd er een ander gerelateerd woord van. 'Dochter' wordt 'zus' en 'appel' wordt 'peer'. Mijn tekstbegrip is hierdoor slecht. Ik ervaar lezen als iets wat me uitput en vaak ook frustraties oproept. Teksten die ik probeer te lezen blijven vaak een puzzel voor mij.

Voorbeelden van andere subgroepen

Double deficit dyslexie, dyscalculie

Ik luister naar een luisterboek en dan lees ik tegelijkertijd uit het fysieke boek. Zo kan ik me beter concentreren en het helpt me beter te lezen.

Ik lees minder snel en makkelijk dan anderen. Maar dat betekent niet dat ik lezen wil opgeven. Het blijft iets leuks!

Ik kies vaak voor een boek met iets minder bladzijdes. Maar dat vind ik niet erg. Zolang ik maar blijf lezen.

Daan, Devi & Diaz: dyslexie vervolg

Welke drempels ervaart deze groep bij het lezen?

Lezen is voor mij een uitdaging. Letters lijken te dansen, woorden lopen door elkaar of ik moet elk woord apart ontrafelen. Het kost me veel energie om een tekst te begrijpen. Ik moet vaak zinnen meerdere keren lezen voordat ik ze begrijp. Dat maakt dat ik veel langzamer ben dan anderen. Vroeger vond ik mijn dyslexie frustrerend. Zeker als ik mezelf vergeleek met klasgenoten. Met de jaren heb ik geleerd hoe ik ermee om moet gaan. En nog belangrijker: ik heb ontdekt hoe leuk ik het vind om boeken te lezen. Het geeft me het gevoel dat ik even in een andere wereld ben.

>540.000*
mensen in Nederland
hebben dyslexie

>3%*
van de totale bevolking in Nederland
heeft dyslexie

Gebruikte apparaten & platformen

Luisterboeken bijv. via Storytel of Passend Lezen, Karaokelezen bijv. via Passend lezen, e-reader

Hier moet de KB rekening mee houden

- Ik wil zelf kiezen hoe ik lees: fysiek boek, e-reader of luisterboek.
- Ik wil dat de platformen van de KB een lettertype, -afstand en -grootte gebruiken waardoor lezen voor mij makkelijker wordt.
- Ik wil enkel e-books lenen waarvan ik zeker weet dat ik het lettertype, -afstand en -grootte kan aanpassen.
- Ik wil lezen en luisteren tegelijk: karaokelezen.
- Ik wil een breed aanbod e-books en luisterboeken die aan mijn eisen voldoen. Deze wil ik makkelijk kunnen vinden.

Alex, Alan & Arya: aandacht & verwerking

Hoe leest de groep aandacht & verwerking?

Alex, ADHD: Ik heb mijn hele leven al moeite om mijn aandacht erbij te houden. Als kind kon ik me al slecht concentreren en nu voelt het nog steeds alsof mijn hoofd te snel vol raakt. Toch vind ik lezen erg leuk. Wel zorg ik ervoor dat er zo min mogelijk afleiding is. Zo lees ik in de avond in bed met mijn telefoon aan de andere kant van de kamer.

Alan, Alzheimer: Het begon klein. Een naam die ik niet meer kon herinneren, een afspraak die ik vergat. De diagnose Alzheimer was een klap. Lezen was altijd mijn hobby. Maar nu maken de woorden op de pagina geen zinnen meer in mijn hoofd. Ik vergeet waar het verhaal over ging, soms midden in een alinea. Het voelt alsof ik langzaam afscheid moet nemen van de dingen die me ooit zo gelukkig maakten.

Arya, autismespectrumstoornis: Ik wist dat er iets was. Toen ik hoorde dat ik autisme had, vielen de puzzelstukjes op hun plek. Al maakt dat het niet minder uitdagend. Voor mij is begrijpend lezen moeilijk. Ik ben geneigd te veel te focussen op details en losse woorden. Soms vind ik het moeilijk de betekenis uit een verhaal te halen.

Voorbeelden van andere subgroepen

Dementie, afasie, downsyndroom, syndroom van Asperger, slaapstoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Ik had een hekel aan lezen. Toen ik leerde dat ik ADHD heb viel het kwartje. Nu ik het meer onder controle heb, gaat lezen makkelijker.

Soms weet ik niet meer wat ik net heb gelezen. Of kan ik de informatie niet goed aan elkaar knopen. Dat vind ik heel jammer.

Op mijn e-reader heb ik de letters groter staan en in een ander lettertype. Daardoor is de tekst op de pagina rustiger. En word ik minder afgeleid.

Alex, Alan & Arya: aandacht & verwerking vervolg

Welke drempels ervaart deze groep bij het lezen?

Ik heb moeite om tot de essentie van een tekst te komen. Of het nu komt door problemen met concentratie, of doordat het verwerken van de betekenis moeilijk voor me is. Dit kan ervoor zorgen dat lezen langzaam, frustrerend en vermoeiend wordt. Lange zinnen of een gebrek aan structuur maken het nog lastiger. Dat geldt niet alleen voor boeken, maar ook voor andere teksten. Over de jaren heen heb ik wel meer begrip gekregen voor mezelf en mijn limitaties. Daardoor weet ik nu beter wat voor mij werkt en wat ik nodig heb om het lezen makkelijker en aangener te maken.

>900.000*

mensen in Nederland hebben een
aandacht- en/of verwerkingsaandoening

>5%*

van de totale bevolking in Nederland heeft een
aandacht- en/of verwerkingsaandoening

Hier moet de KB rekening mee houden

- Ik wil dat de platformen van de KB een rustige en eenvoudige lay-out hebben, zodat ik minder snel word afgeleid.
- Ik wil dat de KB gebruik maakt van een tekstopbouw die mij helpt om de tekst beter te begrijpen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van kopjes en bullets.

Toni, Teun & Teddie: laag taalvaardig

Hoe leest de groep laag taalvaardig?

Toni, migrant: Toen ik als tiener naar Nederland kwam, had ik het erg moeilijk met het leren van de taal. Lezen in het Nederlands blijft voor mij een uitdaging. Als ik bijvoorbeeld een brief krijg, moet ik vaak om hulp vragen. Dat voelt ongemakkelijk. Daarom gebruik ik ook vaak vertaalapps. Het is een fijn hulpmiddel, maar ik zou graag meer zelfvertrouwen hebben in mijn taalvaardigheid.

Teun, laaggeletterd: Ik ben er niet trots op dat ik moeite heb met lezen en schrijven. Het voelt niet fijn om in de boekenwinkel of bibliotheek naar de kinderafdeling te moeten. Een paar jaar geleden besloot ik weer naar school te gaan. Sindsdien kan ik gelukkig ook sommige boeken voor volwassenen lezen. Luisterboeken vind ik geen echte oplossing. Als ik niet zelf lees, ben ik bang weer achteruit te gaan in mijn leesvaardigheid.

Teddie, groep 5: Lezen is een vak dat ik op school heb. Net als taal en spelling. Ik merk dat ik dit moeilijker vind dan mijn klasgenoten. Zij lezen snel, terwijl ik traag ben. Ik lees eigenlijk niet veel boeken, want ik speel liever buiten.

Voorbeelden van andere subgroepen

Verstandelijke beperking

Ik check vooraf op moeilijke woorden. Dan blader ik door een boek of bekijk ik het inrijke exemplaar.

Als je alles laat voorlezen, leer je zelf niet lezen. En lezen is super belangrijk. Je hebt het overal voor nodig. Daarom blijf ik mezelf uitdagen.

Moeilijke woorden zoek ik op met een woordenboek of via Wikipedia. Als het opzoeken direct via de e-reader/app/website kan is dat fantastisch.

Toni, Teun & Teddie: laag taalvaardig vervolg

Welke drempels ervaart deze groep bij het lezen?

Dikke boeken waarin de bladzijden gevuld zijn met moeilijke woorden, lange zinnen en ingewikkelde omschrijvingen begin ik niet aan. Maar als er een stempel op een boek staat dat het makkelijk te lezen is, kies ik er vaak ook niet voor. Het voelt alsof zo'n label meteen iets over mij zegt, alsof het benadrukt dat ik dom ben. Liever blader ik zelf door een boek om de moeilijkheid te checken. In een boekenwinkel of bibliotheek is dat makkelijk. Online is dat lastiger. Soms zijn er inkijkexemplaren, maar lang niet altijd. Dan is het een gok. Die onzekerheid maakt het moeilijk om zomaar een boek te kiezen.

>1,3 miljoen*
mensen in Nederland hebben een
lage taalvaardigheid

>7%*
van de totale bevolking in Nederland heeft een
lage taalvaardigheid

Hier moet de KB rekening mee houden

- Ik wil dat de teksten op de platformen van KB op B1 niveau zijn. Ik wil een woordenboekfunctie of uitleg bij moeilijke woorden.
- Ik wil dat de KB gebruik maakt van een tekstopbouw die mij helpt om de tekst beter te begrijpen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van kopjes en bullets.
- Ik wil dat de KB gebruik maakt van plaatjes en iconen.
- Ik wil dat de KB een inkijkexemplaar van e-books aanbiedt. Zo kan ik zelf bepalen of een boek niet te moeilijk is.

Lennie, Lou & Leo: laag digitaal vaardig

Hoe leest de groep laag digitaal vaardig?

Lennie, ouderen: Ik ben opgegroeid in een tijd waarin alles op papier ging. Ik heb nooit echt geleerd hoe de digitale wereld werkt. Jammer genoeg voelt het alsof alles tegenwoordig om computers draait. Ik raak daar snel van in de war. Ik lees het liefst gewoon nog 'echte' boeken. Dat is vertrouwd.

Lou, armoede: Ik kom uit een gezin waar we het financieel nooit breed hebben gehad. We hadden niet het geld om een computer te kopen. Die luxe was er niet. Doordat ik het begin van de digitalisering heb gemist, loop ik nu nog steeds achter. Een e-reader ziet er op zich makkelijk genoeg uit om mee te werken. Maar ik heb geen idee hoe ik een boek moet lenen. Dat vind ik ingewikkeld en spannend.

Leo, desinteresse: Ik heb er nooit interesse in computers gehad. Natuurlijk heb ik wel een smartphone, maar daar doe ik ook niet veel mee. Hoe de digitale wereld werkt wil ik helemaal niet leren. Ik vind het zo prima. Fysieke boeken gaan nooit verdwijnen. Dus ik blijf lekker op mijn manier lezen.

Voorbeelden van andere subgroepen

Beroep zonder digitale aspecten, sociale omgeving, geen internetconnectie

Van de digitale wereld weet ik heel weinig. Gelukkig hoeft dat ook niet als ik boeken wil lezen. Er is nog genoeg op papier beschikbaar.

Ik heb geen idee waar ik moet beginnen als ik online een e-book wil lenen. Ik wil het wel proberen, maar alleen durf ik het niet.

Boeken len ik bij de bibliotheek of koop ik in de boekenwinkel. Als ik online een boek wil bestellen, vraag ik mijn dochter om hulp.

Lennie, Lou & Leo: laag digitaal vaardig vervolg

Welke drempels ervaart deze groep bij het lezen?

Anderen hebben het vaak over e-books en luisterboeken, maar daar snap ik niet zo veel van. Soms ben ik wel nieuwsgierig. Het klinkt zo makkelijk als ze erover vertellen. Maar als ik er zelf voor ga zitten, kom ik er gewoon niet uit. Soms zoek ik wel online een titel of een auteur op. Om iets meer informatie te hebben over een boek. Dan lees ik wat er op de eerste pagina staat. Verder doorzoeken vind ik ingewikkeld. Als het boek dat ik wil lezen niet in de bibliotheek of boekenwinkel te vinden is, vraag ik iemand om mij te helpen met het bestellen van het boek. Alleen lukt het niet.

>1,8 miljoen*

mensen in Nederland hebben een
lage digitale vaardigheid

>10%*

van de totale bevolking in Nederland heeft een
lage digitale vaardigheid

Hier moet de KB rekening mee houden

- Ik wil dat de platformen van de KB makkelijk te navigeren zijn. Ik wil dat de knoppen en instructies duidelijk zijn.
- Ik wil dat het vinden en lenen van een e-book en luisterboeken makkelijk is.
- Ik wil extra instructies voor het gebruik van digitale apparaten en software, zoals over het downloaden van een app of de mogelijkheden van een e-reader.

Marijn, Mikkie & Maxime: motorisch

Hoe leest de groep motorisch?

Marijn, reuma: Rond mijn tiende verjaardag kreeg ik te horen dat ik juveniele idiopathische artritis (JIA) heb. Een vorm van reuma. Het is voor mij moeilijk om een boek vast te houden. Bladzijdes omslaan kan ook een uitdaging zijn. Daarom gebruik ik nu mijn e-reader. Daar zit ook spraakbesturing op. Ideaal!

Mikkie, MS: Ik was dertig toen ik de diagnose multiple sclerose (MS) kreeg. Het zorgt voor spierzwakte, evenwichtsproblemen en geheugenklachten. Ik lees nog altijd graag fysieke boeken. Maar deze kunnen zwaar zijn. Daarom gebruik ik een speciaal kussen waarop ik mijn boek kan leggen. Tijdschriften lees ik niet. Ik heb de fijne motoriek niet meer om de bladzijdes om te slaan.

Maxime, ticstoornis: Ik heb Gilles de la Tourette. Ik heb voornamelijk last van motorische tics. Deze zijn vrij frequent. Op dit moment heb ik een tic waarbij mijn armen opeens de lucht in schieten. Dat is lastig als je een boek of e-reader in je hand hebt. Die vliegt zo de lucht in. Toch blijf ik lezen. En dan maar hopen dat er niets kapot gaat.

Voorbeelden van andere subgroepen

Ziekte van Parkinson, dystonie, fibromyalgie, developmental coordination disorder (DCD), ziekte van Huntington, ataxie, tremor, cerebrale parese (CP)

Hoe minder ik op een website hoef te klikken, hoe fijner. Als ik spraakbesturing kan gebruiken, is dat nog beter.

Ik voel niet veel voor een e-reader of luisterboek. Ik heb me al veel moeten aanpassen vanwege mijn ziekte. Voor boeken lezen wil ik dat nog niet.

Kleine knoppen en een touchscreen op bijvoorbeeld een e-reader kunnen lastig zijn. Maar ik werk er wel omheen. Maar ik ga het lezen niet opgeven.

Marijn, Mikkie & Maxime: motorisch vervolg

Welke drempels ervaart deze groep bij het lezen?

Mijn motorische beperking heeft impact op hoe ik lees. Het vasthouden van fysieke boeken is lastig. Ook het omslaan van een pagina kan een uitdaging zijn. Toch vind ik het fijn om een fysiek boek te lezen. Het is wat ik altijd heb gedaan en wat de meeste mensen om me heen doen. Ik ben op veel gebieden anders dan anderen, maar bij lezen wil ik dat niet zijn. Lezen met een e-reader is makkelijker. Al is het soms ook moeilijk om via het touchscreen of de knoppen te navigeren. Ik weet niet goed wat alternatieven zijn, zodat ik niet meer hoeft te klikken of drukken.

>1,4 miljoen*

mensen in Nederland hebben een motorische aandoening

>7,5%*

van de totale bevolking in Nederland heeft een motorische aandoening

Hier moet de KB rekening mee houden

- Ik wil zelf kiezen hoe ik lees: fysiek boek, e-reader of luisterboek.
- Ik wil op de platformen van KB snel de informatie vinden die ik nodig heb. Zo hoef ik minder te klikken. Knoppen moeten groot genoeg zijn.
- Ik wil dat de platformen van KB toegankelijk zijn met spraakbesturing.

Sanne, Sasha & Silke: slechtziend

Hoe leest de groep slechtziend?

Sanne, verziendheid: Op een gegeven moment merkte ik dat ik een leesbril nodig had. Eerst wilde ik er niet aan toegeven – wie wil er nu toegeven dat ze ouder worden? Maar uiteindelijk werd het te moeilijk om het te negeren. Nu gebruik ik een leesbril en heb ik ook alles op mijn telefoon groter ingesteld. Op mijn e-reader geef ik de voorkeur aan grotere letters. Het is een simpele oplossing die ervoor zorgt dat ik kan blijven lezen.

Sasha, albinisme: Doordat ik albinisme heb, is mijn zicht behoorlijk slecht. Ik zie vrij wazig en fel licht doet zeer. Een luisterboek is fijn. Al zijn er momenten dat ik zelf wil lezen. Dan pak ik mijn e-reader en zet de letters enorm groot. Ik pas ook het contrast aan. Gele letters op een zwarte achtergrond doen minder zeer aan mijn ogen.

Silke, kleurenblind: Contrast is voor mij belangrijk. Dus zwart op wit kan ik prima lezen. Met een fysiek boek of e-book heb ik daarom vaak geen moeite. De opmaak van websites en apps kan soms wel een uitdaging zijn. Dan lijken de kleuren te veel op elkaar. Daardoor kan ik sommige teksten niet lezen.

Voorbeelden van andere subgroepen

Mildere vormen van: cerebrale visuele stoornissen (CVI), staar, Leber congenitale amaurose (LCA), glaucoom, retinitis pigmentosa

Vormen van: bijziendheid, serosa, maculadegeneratie

Ik leen boeken via de online Bibliotheek. Ze hebben een mooi aanbod van e-books die ik op mijn e-reader kan zetten.

Ik kies er steeds vaker voor om teksten voor te laten lezen. Het kost me anders veel energie. Gelukkig is het aanbod luisterboeken ook groot.

Op mijn e-reader kan ik de grootte van de letters en kleuren aanpassen. Zo kan ik zelf blijven lezen. Die technologie is echt een uitkomst.

Sanne, Sasha & Silke: slechtziend vervolg

Welke drempels ervaart deze groep bij het lezen?

Lezen is voor mij soms een uitdaging omdat mijn zicht niet zo goed is. Letters die klein zijn en dicht op elkaar staan, zijn erg lastig te lezen. Ook de lay-out van een boek speelt een grote rol. Als er niet genoeg witruimte is, lijkt het één grote wirwar van woorden. Ook online heb ik soms moeite met lezen. Door slecht contrast kan ik hele teksten missen. Dat gebeurt vaker dan je denkt op websites en apps. Eerst had ik helemaal niet door dat ik minder goed zag dan anderen. Maar het wordt steeds duidelijker. Ik vind het moeilijk om aan mezelf toe te geven dat ik niet goed kan zien.

>2 miljoen*

mensen in Nederland zijn
slechtziend

>11%*

van de totale bevolking in Nederland is
slechtziend

Gebruikte apparaten & platformen

Luisterboeken bijv. via Storytel of Passend Lezen, e-reader, screenreader, loepbril

Hier moet de KB rekening mee houden

- Ik wil dat platformen van de KB toegankelijk zijn. Dit kan door functies toe te voegen waardoor teksten kunnen worden vergroot. Of door mij de mogelijkheid te geven contrast aan te passen.
- Ik wil voordat ik besluit een e-book te lenen weten of ik de tekst kan vergroten en of ik het contrast kan aanpassen op mijn e-reader. Dit moet op een overzichtelijke en begrijpelijke manier gedeeld worden.
- Ik wil een breed aanbod e-books die aan mijn eisen voldoen. Deze wil ik makkelijk kunnen vinden.

Bobby, Beau & Beer: blind & zeer slechtziend

Hoe leest de groep blind & zeer slechtziend?

Bobby, LCA: Vanwege de genetische aandoening Leber congenitale amaurose (LCA) ben ik vanaf mijn geboorte blind. Ik weet niet hoe het is om te kunnen zien. Ik lees vooral met braille. Het is voor mij belangrijk dat de samenleving begrijpt dat ik op een andere manier lees. Helaas wordt daar niet altijd rekening mee gehouden. Dat maakt het voor mij soms onnodig lastig.

Beau, glaucoom: Mijn glaucoom is progressief en al in een vergevorderd stadium. Het is frustrerend, omdat ik steeds minder zie. Vlekken en wazige plekken verstoren mijn zicht, vooral aan de randen van mijn gezichtsveld. Lezen is daardoor moeilijk. Ik kies daarom voor een luisterboek. Daarvoor gebruik ik de app Passend Lezen.

Beer, retinitis pigmentosa: Ik heb retinitis pigmentosa, een erfelijke aandoening die mijn zicht steeds verder heeft verminderd. Nu zie ik bijna niets meer. Lezen, op papier of op een scherm, is gewoon niet meer mogelijk. Maar ik heb geleerd om daarmee om te gaan. Gelukkig kan ik nog steeds braille en luisteren!

Voorbeelden van andere subgroepen

Ernstige vormen van: cerebrale visuele stoornissen (CVI), staar, choroideremie, diabetische retinopathie

“

Ik kan soms best pissig worden als iets niet toegankelijk is. Dan ben je weer afhankelijk van anderen om je te helpen.

Luisterboeken zorgen ervoor dat ik ook kan blijven lezen. Het is echt een uitkomst voor mij!

Ik lees met braille. Het is een manier om een boek echt zelf te ervaren zonder de interpretatie van de inspreker van een luisterboek.

”

Bobby, Beau & Beer: blind & zeer slechtziend vervolg

Welke drempels ervaart deze groep bij het lezen?

Het is lastig als een document niet (goed) toegankelijk is. Afbeeldingen worden bijvoorbeeld niet beschreven, waardoor ik geen idee heb wat er te zien is. Of de volgorde van de tekst klopt niet, waardoor de voorleessoftware ineens op een raar punt in het verhaal begint. Daardoor begrijp ik soms de boodschap van een tekst niet. Daarnaast kunnen updates van websites, apps of andere software die mij helpen bij lezen ook lastig zijn. Vaak moet ik opnieuw leren waar een bepaalde knop is. Maar ik begrijp ook dat deze updates nodig zijn. Het is belangrijk dat alles goed werkt.

>300.000*

mensen in Nederland zijn
blind of zeer slechtziend

>1,7%*

van de totale bevolking in Nederland is
blind of zeer slechtziend

Gebruikte apparaten & platformen

Luisterboeken bijv. via Storytel of Passend Lezen, screenreader, brailleleesregel

Hier moet de KB rekening mee houden

- Ik wil dat ik de platformen van KB kan laten voorlezen met mijn screenreader. Hiervoor moet de opbouw en structuur goed ingesteld zijn. Afbeeldingen moeten alt-teksten hebben.
- Ik wil een breed aanbod luisterboeken die aan mijn eisen voldoen. Deze wil ik makkelijk kunnen vinden.

KB } nationale
bibliotheek